

УДК: 94(3)

СОДЕРЖАНИЕ ЦИЦЕРОНОВСКОГО ПОНЯТИЯ *IRACUNDIA*

THE MEANING OF CICERO'S CONCEPT OF *IRACUNDIA*

©Брагова А. М.,

ORCID: 0000-0001-7971-568X; канд. ист. наук,

Нижегородский государственный лингвистический

университет им. Н. А. Добролюбова,

г. Нижний Новгород, Россия, arbra@mail.ru

©Bragova A.,

ORCID: 0000-0001-7971-568X; Ph.D.,

Linguistics University of Nizhny Novgorod,

Nizhny Novgorod, Russia, arbra@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу содержания понятия *iracundia* в сочинениях Цицерона на основе метода контент-анализа и метода частотного анализа. Делается вывод о том, что вслед за греками Цицерон полагает, что гнев — это сильное желание, вызванное обидой и заставляющее мстить, мятеж души, худший из пороков. Понятие *iracundia* часто употребляется в одном контексте со словом *animus*, что неудивительно, поскольку сфера чувственного, к которой относится проявление гнева, тесно связано с духовным, с душой (*animus*). В рассуждениях Цицерона о гневе также часто встречается понятие *ratio*, поскольку рассудок (*ratio*) является сдерживающим фактором при душевных волнениях, в том числе при проявлениях гнева (*iracundia*). Гнев (*iracundia*) противопоставлен у Цицерона любви (*amor*). Цицерон употребляет *iracundia* в одном контексте с такими отрицательными эмоциями, как *dolor*, *cupiditas*, *invidia*, *libido*, *metus* и *odium*, для доказательства тезиса о том, что людям необходимо избегать этих эмоций.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the meaning of the concept of *iracundia* based on the method of content analysis and the frequency analysis method. It is concluded that after the Greeks Cicero supposes that anger is a strong desire which is caused by insult and which makes people takes a revenge, anger is rebellion of the soul and the worst vice. The concept of *iracundia* is often used in the same context with the word *animus*, which is not surprising because the sphere of the sensual, which anger is referred to, is closely connected with the spiritual, the soul (*animus*). The concept of *ratio* is also used in Cicero's discourse of anger, because intellect (*ratio*) is a restraining factor in the midst of emotional unrest, including anger. Cicero opposes *iracundia* to *amor*. He uses *iracundia* in the same context with such negative emotions as *dolor*, *cupiditas*, *invidia*, *libido*, *metus* and *odium* to prove that people need to avoid these emotions.

Ключевые слова: Цицерон, Древний Рим, *iracundia*, гнев.

Keywords: Cicero, Ancient Rome, 'iracundia', anger.

Статья посвящена контекстному анализу содержания понятия *iracundia* в сочинениях Цицерона, его сочетаемости с отрицательными (скорбь, зависть, похоть, страх, ненависть и др.) и положительными (сострадание, любовь и др.) эмоциями и этико-философскими

категориями. Нами было найдено и проанализировано 111 случаев употребления указанного понятия Цицероном. Чаще всего о данной отрицательной эмоции Цицерон пишет в своих философских и этико-политических трактатах (38 случаев употребления), реже — в речах (25), поровну — в ораторских сочинениях и переписке (по 24 случая). Мы не рассматриваем слова, однокоренные с *iracundia* (*ira*, *iratus*, *iracundus*, *irasci*, *iracundie* / *iracundius*), однако при необходимости они будут приведены для доказательства тех или иных положений, связанных с *iracundia*.

Имеется ряд публикаций как об эмоциях и чувствах в античном мире в целом, в которых упоминается цicerоновское понятие *iracundia* [1, с. 119-121; 2, с. 48; 3, с. 17, 69, 206-209; 4, с. 32-42; 5, с. 121-123], так и об отношении Цицерона к эмоциям, в том числе гневу [6, с. 158; 7, с. 118, 385-386; 8, с. 137-138, 175; 9, с. 14-20; 10, с. 38]. Например, К. Кинг анализирует противопоставление гнева Ахилла как отрицательной эмоции спокойствию мудреца в «Тускуланских беседах» [1, с. 119-121]. В комментариях М. Гравера к упомянутому сочинению Цицерона рассматривается вопрос о взаимозаменяемости слов *iracundia* и *ira* (*Cic. Tusc. disp.* 4.43-50) и предпочтительном употреблении Цицероном *iracundia*, а не *ira* в другом сочинении, «Об ораторе» (*Cic. de orat.* 1.220) [6, с. 158]. А. Линтотт анализирует понятие *iracundia* в переписке Цицерона (*Cic. ad Brut.* 8.22.2) [2, с. 48], в то время как Дж. Холл посвящает свою монографию «Вежливость и политика в письмах Цицерона» анализу отношений политиков в плане их эмоциональных проявлений, в том числе использования гнева как политического инструмента [8, с. 137-138, 175]. Мы также нашли две работы В. Харриса, который анализирует способы сдерживания ярости и гнева, характерные для античности, и приводит в пример рассуждения Цицерона о важности умения контролировать гнев для руководителя государства и об использовании гнева как инструмента оратором [3, с. 17, 69, 206-209; 4, с. 35-42]. Дж. Гамильтон рассуждает о *securitas* («свободе от беспокойства») с позиций отсутствия сильных отрицательных эмоций, в том числе гнева (*iracundia*), в состоянии безмятежности, ссылаясь на трактат Цицерона «Об обязанностях» (*Cic. de off.* 1.69); кроме того, указанный автор анализирует стоическое учение о страстях и упоминает тот факт, что Цицерон, в отличие от стоиков, добавляет к страстям гнев [5, с. 121-123]. Также нужно выделить статью С. С. Деминой, в которой говорится о проявлениях гнева в политико-правовой жизни римского общества в оценке Цицерона [9, с. 14-20].

Наш анализ цicerоновского понятия *iracundia*, в отличие от указанных выше исследований, имеет филологическую направленность. Нам интересен как смысл, вкладываемый Цицероном в *iracundia*, так и его сочетаемость с понятиями, обозначающими эмоции, чувства, страсти, а также с этико-философскими категориями. Прежде всего, рассмотрим определение, даваемое Цицероном гневу: «Гнев есть вид желания, который можно определить как “желание мести”» (перевод Н.П. Борисенко) (*iracundia libidinis est pars; sic enim definitur: iracundia ulciscendi libido*) (*Cic. Tusc. disp.* 3.11). Под гневом подразумевается сильное желание (*libido*), последствия сильной обиды, заставляющей мстить. В диалоге «О государстве» Цицерон соглашается с Архитом в том, что гнев — это мятеж души (*Archytas iracundiam videlicet dissidentem a ratione seditionem quandam animi esse jure ducebat*) (*Cic. de rep.* 1.60). Еще одна мысль состоит в том, что такое сильное желание, как гнев, делает человека душевнобольным. Вслед за греками в целом и стоиками в частности Цицерон повторяет мысль о том, что ум мутится не только от бешенства, меланхолии, приступа черной желчи, но и от гнева, страха, боли. Таким образом, в данном сочинении Цицерон соглашается с греками и включает гнев в список душевных болезней (*Cic. Tusc. disp.* 3.11). Тем не менее, в другом своем философском сочинении, «О пределах

добра и зла», он сомневается, говоря: «Кто назовет болезнями сострадание и даже вспыльчивость?» (*Quis enim misericordiam aut ipsam iracundiam morbum solet dicere?*) (*Cic. de fin. 3.35*), следовательно, вопрос о том, является ли для Цицерона гнев душевной болезнью или нет, остается спорным. Определенно можно сказать, что для Цицерона «гневливость — это худший из пороков» (перевод Н. П. Борисенко) (*nullum [vitium] erat iracundia foedius*) (*Cic. Tusc. disp. 4.54*).

Обозначив в общих чертах сущность цицероновского понятия *iracundia*, обратимся к вопросу его сочетаемости с другими категориями понятийного аппарата сочинений Цицерона. Так, в его сочинениях понятие *iracundia* противопоставлено следующим положительным эмоциям, а также этико-философским понятиям и их однокоренным словам: *aequitas* «справедливость» (*Cic. de off. 1.89*), *affectio (animi)* «состояние (души)» (*Cic. de inv. 1.41, 2.17, 19, 30; top. 99*), *amor* «любовь» (*Cic. ad Att. 2.21.4; de inv. 1.41, 2.17, 19, 30; de orat. 2.178, 206*), *animus* «душа» (*Cic. ad Q. fr. 1.1.38; de inv. 1.41, 2.17, 19; de nat. deor. 2.70; de off. 1.69; de orat. 2.337; de part. orat. 32, 67; de rep. 1.60; parad. stoic. 5.1; pro Sest. 141; pro Sull. 46; top. 74, 99; Tusc. disp. 3.7, 11*), *auctoritas* «авторитет» (*Cic. ad Q. fr. 1.2.7; top. 74*), *beneficium* «благодетельство» (*Cic. de dom. 88*), *clementia* «милосердие» (*Cic. pro Deiot. 8, 40; pro Marc. 9*), *consilium* «совет», «решение» (*Cic. de rep. 1.60; pro Marc. 9*), *constantia* «стойкость» (*Cic. de off. 1.69, 137; pro Deiot. 8*), *dignitas* «достоинство» (*Cic. ad Q. fr. 1.1.39; de dom. 86, 88; pro Marc. 8; pro Sull. 46*), *diligentia* «усердие» (*Cic. pro Flacc. 87*), *fides* «доверие» (*Cic. pro Deiot. 8; pro Font. 15; top. 74*), *fortitudo* «храбрость» (*Cic. Tusc. disp. 4.43, 50, 52*), *gravitas* «серьезность» (*Cic. ad Q. fr. 1.1.38; de off. 1.137; de orat. 1.220; pro Sest. 141*), *honestus* «нравственно-прекрасное» (*Cic. ad Att. 2.21.1*), *honor* «почет» (*Cic. pro Font. 15*), *humanitas* «человечность» (*Cic. ad Q. fr. 1.1.38-39, 1.13.37*), *imperium* «власть» (*Cic. ad Q. fr. 1.1.39; de rep. 1.60*), *integritas* «неподкупность» (*Cic. ad Q. fr. 1.13.37*), *jucundus* «приятный» (*Cic. ad Att. 2.21.1, 4; ad Q. fr. 1.1.38*), *judicium (populi)* «суждение», «решение (народа)» (*Cic. de dom. 86, 88*), *justitia* «справедливость» (*Cic. pro Sest. 4*), *laetitia* «радость» (*Cic. de orat. 2.178, 206; de part. orat. 32; top. 86*), *lenitas* «умеренность» (*Cic. Tusc. disp. 4.43*), *liberalitas* «щедрость» (*Cic. pro Flacc. 87*), *libertas* «свобода» (*Cic. ad fam. 12.16.3*), *magnitudo (animi)* «величие (души)» (*Cic. pro Sest. 141*), *misericordia* «сострадание» (*Cic. de fin. 3.35; de orat. 2.203, 206, 214; de part. orat. 49, 58; pro Deiot. 40; top. 99*), *moderatio* «умеренность» (*Cic. pro Marc. 9*), *motus (animorum)* «волнение (души)» (*Cic. de orat. 2.337; de part. orat. 32*), *ratio (vitae / officii / dignitatis)* «разумность», «распорядок (жизни)», «вопрос (долга / достоинства)» (*Cic. ad Q. fr. 1.1.38; de har. resp. 3; de inv. 2.30; de part. orat. 67; de rep. 1.60; pro Sull. 46; Tusc. disp. 3.76, 4.79*), *sapientia* «мудрость» (*Cic. ad Q. fr. 1.1.38; de har. resp. 3; pro Marc. 9; Tusc. disp. 3.7*), *securitas* «безмятежное состояние духа», «безопасность» (*Cic. de off. 1.69*), *spes* «надежда» (*Cic. de orat. 2.178, 206, 337; de part. orat. 49*), *studium* «усердие» (*Cic. pro Flacc. 26*), *tranquillitas (animi)* «спокойствие (духа)» (*Cic. de off. 1.69*), *veritas* «истина» (*Cic. de orat. 2.178; top. 74*), *virtus* «добродетель» (*Cic. ad Q. fr. 1.1.38, 1.13.37; pro Marc. 8*).

Как мы видим, чаще всего *iracundia* употребляется в одном контексте со словами *animus* (17 раз), *ratio* (8), *misericordia* (8), *amor* (7). В отношении *animus* это неудивительно, поскольку сфера чувственного, к которой относится проявление гнева, тесно связано с духовным, с душой. Цицерон называет *iracundia* в списке таких состояний души (*affectiones animi*), как сострадание (*misericordia*), ненависть (*odium*), зависть (*invidia*), любовь (*amor*), скорбь (*dolor*), страх (*metus*) и досада (*molestia*) (*Cic. de inv. 1.41; top. 74, 99*). Цицерон допускает наличие у человека как положительных, так и отрицательных состояний души, однако подчеркивает, что «надо быть свободным от каких бы то ни было душевных

треволнений — как от страсти и страха, так и от огорчений, наслаждения для души и **гнева**, чтобы достичь душевного спокойствия и безмятежности, приносящих нам как стойкость, так и чувство собственного достоинства» (перевод В.О. Горенштейна) (*vacandum autem omni est animi perturbatione, cum cupiditate et metu, tum etiam aegritudine et voluptate nimia et iracundia, ut tranquillitas animi et securitas adsit, quae affert cum constantiam tum etiam dignitatem*) (Cic. de off. 1.69. Cf. Cic. parad. stoic. 5.1, pro Sest. 141, pro Sull. 46). В рассуждениях Цицерона о гневе часто встречается понятие *ratio*, поскольку рассудок (*ratio*) является сдерживающим фактором при душевных волнениях, в том числе гневе (*iracundia*). В переписке с братом Квинтом Цицерон пишет: «Я советую тебе [брату — прим. автора статьи] ... так как **гнев** овладевает **душой** ранее, чем **рассудок** сможет помешать ему, — заранее подготовляй себя и ежедневно внушай себе, что тебе следует подавлять в себе **гнев**» (перевод В.О. Горенштейна) (*te illud admoneo, ut ... quod ante occupatur animus ab iracundia, quam providere ratio potuit, ne occuparetur, ut te ante compares quotidieque meditare resistendum esse iracundiae*) (Cic. ad Q. fr. 1.1.38). Подобную мысль мы находим в диалоге «О государстве»: «Архит, очевидно, по справедливости считал **гнев**, так сказать, **мятежом души**, так как он не согласуется с **разумом**, и хотел успокоить этот гнев мудростью» (перевод В.О. Горенштейна) (*Archytas iracundiam videlicet dissidentem a ratione seditionem quandam animi esse jure ducebat, atque eam consilio sedari volebat*) (Cic. de rep. 1.60. Cf. Cic. Tusc. disp. 4.78, где в том же ключе описывается понятие *ira*, которое можно считать в данном контексте синонимом *iracundia*). Понятия *iracundia* и *misericordia* часто соседствуют рядом в ораторских сочинениях Цицерона как эмоции, которые оратор должен уметь вызывать у слушателей: «Нам надо вызвать речью в душе у судей или у каких бы то ни было наших слушателей такие чувства, как любовь, ненависть, **гнев**, озлобление, **сострадание**, надежда, радость, страх, досада» (Перевод Ф.А. Петровского) (*Haec fere maxime sunt in iudicum animis aut, quicumque illi erunt, apud quos agemus, oratione molienda, amor, odium, iracundia, invidia, misericordia, spes, laetitia, timor, molestia*) (Cic. de orat. 2.206. Cf. Cic. de orat. 2.203, 214; de part. orat. 49, 58). Вторым понятием после *misericordia*, которое наиболее часто употребляется рядом с *iracundia*, является *amor*. Предполагаем, что это связано с тем, что указанные понятия являются своего рода антонимами (гнев vs. любовь): «Обвинитель, когда скажет, что что-то случилось по побуждению, должен будет усилить и ярко продемонстрировать сильную страсть и некий порыв и волнение души с помощью слов и предложений, показать, насколько сильна **любовь**, какое смятение духа случается из-за **гнева**» (перевод автора статьи) (*accusator, cum impulsione aliquid factum esse dicet, illum impetum et quandam commotionem animi affectionemque verbis et sententiis amplificare debet et ostendere, quanta vis sit amoris, quanta animi perturbatio ex iracundia fiat*) (Cic. de inv. 2.19).

Понятие *iracundia* также сочетается в сочинениях Цицерона с отрицательными эмоциями, этико-философскими понятиями и их однокоренными словами, например: *acerbitas* «жестокость» (Cic. ad Q. fr. 1.1.39, 1.13.37, 1.2.7; Tusc. disp. 4.43), *aegritudo* «печаль» (Cic. de inv. 2.17; de nat. deor. 2.70; de off. 1.69; top. 86; Tusc. disp. 3.7), *audacia* «дерзость» (Cic. in Verr. 2.2.48), *avaritia* «жадность» (Cic. de rep. 1.60; de sen. 65; parad. stoic. 5.1), *bellum* «война» (Cic. ad fam. 10.23.5), *contumelia* «оскорбление» (Cic. ad Att. 2.21.4, 6.6.4; ad fam. 1.9.20; ad Q. fr. 1.1.39; de fin. 1.27), *crimen* «преступление» (Cic. de dom. 86), *crudelitas* «жестокость» (Cic. de fat. 8; de orat. 2.337; Phil. 11.1), *cupiditas* «страсть», «беспутство» (Cic. de fin. 5.29; de nat. deor. 2.70, 148; de off. 1.69; de orat. 1.220, 2.178, 337; de part. orat. 32, 67; de rep. 1.60; parad. stoic. 5.1; top. 74), *debilitas* «бессилие» (Cic. pro Marc. 8), *dedecus* «бесчестие» (Cic. de dom. 88; parad. stoic. 5.1), *dolor* «скорбь» (Cic. ad Att. 2.21.1, 4; ad fam. 10.23.5; ad Q. fr.

1.1.38; de fin. 5.29; de orat. 1.220, 2.178; de part. orat. 32; de prov. cons. 2; Phil. 8.19; pro Flacc. 6; pro Sest. 4; top. 74; Tusc. disp. 3.11), fastidium «отвращение» (Cic. Brut. 236), formido «ужас», «страх» (Cic. Tusc. disp. 3.7), furor «ярость» (Cic. ad fam. 10.23.5; Tusc. disp. 4.52, 54), ignominia «бесчестие» (Cic. de part. orat. 49), improbitas «нечестность» (Cic. ad Q. fr. 1.1.38; parad. stoic. 5.1; Tusc. disp. 4.43), indignitas «непристойность» (Cic. de off. 1.137), indiligentia «небрежность» (Cic. ad Q. fr. 1.2.7), ineptia «глупость» (Cic. Brut. 236), infidelitas «неверность» (Cic. pro Font. 15), inimicitia «вражда» (Cic. de off. 1.137; pro Marc. 9), injuria «противозаконие» (Cic. ad Att. 2.21.4; Brut. 42; de dom. 86, 88; de orat. 2.337), injustitia «несправедливость» (Cic. ad Att. 13.49.1; de orat. 2.203), insania «безумие» (Cic. Tusc. disp. 4.79), insidiae «коварство» (Cic. ad Att. 8.16.2; pro Flacc. 87), insolentia «заносчивость» (Cic. pro Marc. 9), intemperantia «неумеренность» (Cic. ad Att. 2.21.1), invidia «зависть» (Cic. de dom. 88; de orat. 2.203, 206, 208, 214, 337; top. 99), levitas «легкомыслие» (Cic. ad Q. fr. 1.1.39; de orat. 2.302; de part. orat. 49; pro Sest. 141; Tusc. disp. 4.50), libido / lubido «похоть» (Cic. de fat. 8; de rep. 1.60; parad. stoic. 5.1; pro Flacc. 26; Tusc. disp. 3.7, 11, 4.79), maledictum «брань» (Cic. de fin. 1.27), metus «страх» (Cic. de off. 1.69; de orat. 2.337; de part. orat. 32, 49; pro Deiot. 8; top. 74, 86), molestia «досада» (Cic. ad Att. 2.21.4; de inv. 1.41, 2.30; de orat. 2.206), negligentia «небрежность» (Cic. ad Att. 6.6.4; pro Flacc. 87), odium «ненависть» (Cic. ad Att. 2.21.1; ad fam. 1.9.20, 12.16.3; de orat. 2.203, 206, 208; top. 99), pertinacia «упрямство» (Cic. de fin. 1.28; Tusc. disp. 2.5), perturbatio (animi) «душевное волнение» (Cic. de fin. 3.35; de inv. 2.19; de nat. deor. 2.70; de off. 1.69, 137; top. 74; Tusc. disp. 3.7, 4.43, 54), perversitas «испорченность» (Cic. ad Q. fr. 1.1.38), scelus «злодейство» (Cic. pro Sest. 4), seditio «раздор» (Cic. de rep. 1.60), stultitia «глупость» (Cic. Brut. 236; de orat. 2.302; Tusc. disp. 4.54), superbia «надменность» (Cic. de fat. 8; pro Marc. 9), temeritas «безрассудство» (Cic. de orat. 2.337; de rep. 1.60), timor «страх» (Cic. de nat. deor. 2.148; de orat. 2.178, 206; de part. orat. 67; Tusc. disp. 3.11), turpitude «позор» (Cic. parad. stoic. 5.1), vanitas «хвастовство» (Cic. de part. orat. 49), vinolentia / vinulentia «пьянство» (Cic. de inv. 2.17; Tusc. disp. 4.52), vitium «порок» (Cic. ad Q. fr. 1.1.38, 1.13.37; de fat. 8; de sen. 65; Tusc. disp. 4.43, 54), voluptas «сластолюбие» (Cic. de off. 1.69; parad. stoic. 5.1).

Как показывает частотный анализ, iracundia чаще всего соседствует с такими отрицательными категориями, как dolor (14 случаев), cupiditas (12), perturbatio (animi) (9), invidia (7), libido (7), metus (7), odium (7). В переписке мы находим случай употребления dolor и iracundia рядом, для обозначения возможного огорчения и гнева Помпея из-за эдиктов Бибула (Cic. ad Att. 2.21.4. Cf. Cic. de prov. cons. 2; pro Flac. 6, где указанные понятия также употреблены вместе в качестве эмоций, которых надо избегать). Вместе с тем Цицерон допускает проявление искренней скорби (pio dolori) и справедливого гнева (justae iracundiae), прося быть снисходительными к ним (Cic. pro Sest. 4). В философском сочинении «О пределах добра и зла» Цицерон причисляет горе (dolor), страсть (cupiditas) и вспышки гнева (iracundia) к эмоциями, заставляющим искать смерть (Cic. de fin. 5.29). При перечислении эмоций, которыми люди руководствуются чаще, чем разумом, Цицерон называет iracundia и dolor наряду с odium, amor, cupiditas, laetitia, spes, timor, error (Cic. de orat. 2.178. Cf. Cic. de part. orat. 32). В отношении сочетаемости понятий cupiditas и iracundia надо отметить, что они употребляются так же, как dolor и iracundia, а именно, как эмоции, которых надо избегать. Цицерон пишет: «Красноречием мы побуждаем, убеждаем, им мы утешаем огорченных, избавляем от страха напуганных, смиряем зазнавшихся, укрощаем **страсти**, подавляем **гнев**» (перевод М. И. Рижского) (deinde hac cohortamur, hac persuademus, hac consolamur adflictos, hac deducimus perterritos a timore, hac gestientes conprimimus, hac

cupiditates iracundiasque restinguimus) (Cic. de nat. deor. 2.148. Cf. Cic. de off. 1.69). Вообще, надо избегать любых душевных волнений (*animi perturbationes*), в том числе гнев (*iracundia*), пишет Цицерон (Cic. de off. 1.69). «Всякий гнев — это прежде всего волнение ума» (перевод Н.П. Борисенко) (*An quisquam potest sine **perturbatione** mentis **irasci**?*) (Cic. Tusc. disp. 4.54). Далее, понятие *iracundia* сочетается со словом *libido/lubido*, когда речь также идет о сдерживании страстей, например: «Пусть [мудрец — прим. автора статьи] обуздает сначала **страсть**, забудет о наслаждениях, сдержит **гневливость**, обуздает корыстолюбие, отбросит остальные слабости духа, а уж тогда начинает повелевать другим» (перевод Н. А. Федорова) (*Refrenet primum **libidines**, spernat voluptates, **iracundiam** teneat, coerceat avaritiam, ceteras animi labes repellat, tum incipiat aliis imperare*) (Cic. parad. stoic. 5.1). В списке пороков оба понятия обнаруживаются и в рассуждениях Цицерона о судебном обвинении: «В обвинении не будет обнаружено ничего, засвидетельствованного по совести, ничего, основанного на истине, ничего, вызванного скорбью; наоборот, все окажется извращенным по **произволу**, из чувства **раздражения**, из пристрастия, связанным с подкупом и клятвопреступлением» (перевод В.О. Горенштейна) (*Nihil religione testatum, nihil veritate fundatum, nihil dolore expressum, contraque omnia corrupta **libidine**, **iracundia**, studio, pretio, periurio reperientur*) (Cic. pro Flac. 26). Гнев также стоит в одном ряду с таким душевным волнением, как страх. В разговоре об ораторском искусстве Цицерон утверждает, что «речь ... успокаивает **гнев**, ... освобождает от **страха**, ... сдерживает необузданную радость, ... не оставляет от печали ни следа» (перевод автора статьи) (*oratio ... **iracundiam** restinguens, ... **metum** eripiens, ... exsultantem laetitiam comprimens, ... aegritudinem abstergens*) (Cic. top. 86). Наиболее близким к *iracundia* по спектру эмоционального отклика стоит ненависть (*odium*). В одном из писем Цицерон использует *iracundia* и *odium* как синонимы, замечая, что он разгневался на Красса, который защищал Габиния, и «это был гнев, вызванный не только оскорблением», а «скрытая ненависть за многие нанесенные им ... обиды» (перевод В.О. Горенштейна) (*exarsi non solum praesenti ... **iracundia** ..., sed, cum inclusum illud **odium** multarum ejus ... injuriarum*) (Cic. ad fam. 1.9.20). В рассуждениях о средствах возбуждения страсти у слушателей судебных речей, Цицерон пишет, что «те же самые источники доказательств научат нас управлять и **ненавистью**: разжигать ее против других и отвращать ее от нас и наших подзащитных; такого же рода средства служат и для того, чтобы возбуждать или унимать **гнев**» (перевод Ф.А. Петровского) (*atque eisdem his ex locis et in alios **odium** struere discemus et a nobis ac nostris demovere; eademque haec genera sunt tractanda in **iracundia** vel excitanda vel sedanda*) (Cic. de orat. 2.208).

На основании определения, данного Цицероном понятию *iracundia*, а также на основании анализа сочетаемости данного понятия с категориями понятийного аппарата сочинений Цицерона (в частности, со словами, обозначающими эмоции, и этико-философскими категориями), мы пришли к следующим выводам. Вслед за греками Цицерон полагает, что гнев — это сильное желание, вызванное обидой и заставляющее мстить, это мятеж души, это худший из пороков. Понятие *iracundia* часто употребляется в одном контексте со словом *animus*, что неудивительно, поскольку сфера чувственного, к которой относится проявление гнева, тесно связано с духовным, с душой. Понятие *ratio* также часто встречается в рассуждениях Цицерона о гневе, поскольку рассудок (*ratio*) является сдерживающим фактором при душевных волнениях, в том числе при проявлениях гнева (*iracundia*). Гнев (*iracundia*) противопоставлен у Цицерона любви (*amor*). *Iracundia* употребляется Цицероном в одном контексте с такими отрицательными категориями, как

dolor, cupiditas, invidia, libido, metus, odium, и основная мысль при таком совместном их употреблении состоит в том, что людям нужно избегать проявления таких эмоций.

Список литературы:

1. King K. C. Achilles. Paradigms of the War Hero from Homer to the Middle Ages. Berkeley: University of California Press, 1987. 335 p.
2. Lintott A. Violence in Republican Rome. Oxford: Oxford University Press, 1999. 272 p.
3. Harris W. V. Restraining Rage. The Ideology of Anger Control in Classical Antiquity. Cambridge: Harvard University Press, 2001. 468 p.
4. Harris W. V. The Roman Version // Ten Years of the Agnes Kirsopp Lake Michels Lectures at Bryn Mawr College. Ed. by S.B. Faris, L.E. Lundeen. Bryn Mawr, PA: Bryn Mawr Commentaries, 2006. 240 p.
5. Hamilton J. T. Security: Politics, Humanity and the Philology of Care. New Jersey: Princeton University Press, 2013. 336 p.
6. Cicero on the Emotions. Tusculan Disputations 3 and 4. Transl. and with Commentary by M. Graver. Chicago and London: University of Chicago Press, 2002. 283 p.
7. Marcus Tullius Cicero. Speech on Behalf of Publius Sestius. Transl. with Introduction and Commentary by R. A. Kaster. Oxford: Oxford University Press, 2006. 512 p.
8. Hall J. Politeness and Politics in Cicero's Letters. New York: Oxford University Press, 2009. 275 p.
9. Демина С. С. Гнев и политико-правовая жизнь римского общества в представлениях Цицерона // Историческая психология государственного управления. 2015. №2. С. 14-20
10. Remer G. A. Ethics and the Orator: The Ciceronian Tradition of the Political Morality. Chicago: The University of Chicago Press, 2017. 304 p.

References:

1. King, K. C. (1987). Achilles. Paradigms of the War Hero from Homer to the Middle Ages. Berkeley: *University of California Press*, 335.
2. Lintott, A. (1999). Violence in Republican Rome. Oxford: *Oxford University Press*, 272.
3. Harris, W. V. (2001). Restraining Rage. The Ideology of Anger Control in Classical Antiquity. Cambridge: *Harvard University Press*, 468.
4. Harris, W. V. (2006). The Roman Version. Ten Years of the Agnes Kirsopp Lake Michels Lectures at Bryn Mawr College. Ed. by S. B. Faris, L. E. Lundeen. Bryn Mawr, PA: *Bryn Mawr Commentaries*, 240.
5. Hamilton, J. T. (2013). Security: Politics, Humanity and the Philology of Care. New Jersey: *Princeton University Press*, 336.
6. Cicero on the Emotions. (2002). Tusculan Disputations 3 and 4. Transl. and with Commentary by M. Graver. Chicago and London: *University of Chicago Press*, 283.
7. Marcus, Tullius Cicero. (2006). Speech on Behalf of Publius Sestius. Transl. with Introduction and Commentary by R.A. Kaster. Oxford: *Oxford University Press*, 512.
8. Hall, J. (2009). Politeness and Politics in Cicero's Letters. New York: *Oxford University Press*, 275.

9. Demina, S. S. (2015). Gnev i politico-pravovaya zhizn' rimskogo obshchestva v predstavleniyah Cicerona (Anger and the political and juridical life of the Roman society in Cicero's view). *Istoricheskaya psihologiya gosudarstvennogo upravleniya*, (2), 14-20.

10. Remer, G. A. (2017). Ethics and the Orator: The Ciceronian Tradition of the Political Morality. Chicago: *The University of Chicago Press*, 304.

*Работа поступила
в редакцию 19.04.2018 г.*

*Принята к публикации
24.04.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Брагова А. М. Содержание цицероновского понятия iracundia // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №5. С. 727-734. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/bragova-a-m> (дата обращения 15.05.2018).

Cite as (APA):

Bragova, A. (2018). The meaning of Cicero's concept of iracundia. *Bulletin of Science and Practice*, 4(5), 727-734.